

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ STEAM МЕТОДИКАСИГА АСОСЛАНГАН ЎҚУВ ДАРСЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА “ЭШИТДИМ-КЎРДИМ-БАЖАРДИМ” ТАМОЙИЛИ

Клаудия Картер.

Бирлашган Қироллик

Бирмингем Сити университетиди

Атроф-муҳитни бошқариш ва
режалаштириш соҳаси бўйича профессор

Мирзаева Нодира Абдухамидовна

Чирчиқ Давлат Педагогика Университети

Табиий Фанлар факультети

"Генетика ва эволюция биологияси"

Доцент.в.б., (Ph.D)

Аннотация: мақолада келажак таълим тизими бўлмиш STEAM таълими ҳақида сўз юритилади. Мақолада “Эшитдим-кўрдим-бajarдим” тамойилига асосланган ўқув дарсини ташкил этишнинг методологик таҳлили ва тузилмаси берилган. Табиий фанлар мисолида берилган дарсни STEAM ёндашув асосида шакллантириш имкониятлари кенг ёритилган.

Калит сўзлар: замонавий ўқитувчи, табиий фанлар, “Эшитдим-кўрдим-бajarдим” тамойили, келажак таълими, стеам таълим, биология, табиий фанлар, интеграция.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРИНЦИПУ “Я СЛЫШАЛ- ВИДЕЛ-СДЕЛАЛ” В ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ STEAM

Аннотация: в статье рассматривается STEAM education, которая является будущей образовательной системой. В статье представлен методологический анализ и структура организации учебного урока, основанного на принципе "Я услышал- я увидел-я сделал". Широко освещены возможности формирования урока на примере естественных наук на основе парного подхода.

Ключевые слова: современный учитель, естественные науки, принцип "услышал-увидел-сделал", образование будущего, парное образование, биология, естественные науки, интеграция.

ORGANIZATION OF TRAINING SESSIONS ON THE PRINCIPLE OF “I HEARD-SAW-DID” IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN UZBEKISTAN BASED ON THE STEAM METHODOLOGY

Claudia Carter.

Professor in Environmental Governance and
Planning at Birmingham City University
United Kingdom.,

Mirzaeva Nadira Abdukhamidovna

Chirchik State Pedagogical University
Faculty of Natural Sciences
"Genetics and evolution biology"
Department Assistant professor

Abstract: the article discusses STEAM education, which is a future educational system. The article presents a methodological analysis and structure of the organization of a training lesson based on the principle of "I heard- I saw-I did". The possibilities of forming a lesson on the example of natural sciences based on a pair approach are widely covered.

Keywords: modern teacher, natural sciences, the principle of "heard-saw-done", education of the future, pair education, biology, natural sciences, integration.

КИРИШ.

Глобал равишда ривожланиб бораётган дунё иқтисодиёти ва ундаги инсон капиталлини бошқариш, интеллектуал билимларни кишилик жамияти тараққиёти йўлида ривожлантириш 21 аср глобаллашув даврининг талабидир. STEAM таълим “Z-авлод”нинг, таълим ва тарбия олувчиларининг таянч компетентлигини ривожлантиришда асосий восита бўлишини дунёнинг ривожланган давлатлари табиий-илмий фанлари, аниқ ва техник фанлари ривожини кўрсатиб бермоқда. Замонавий дунё ҳамжамияти инсонлардан барча соҳаларда фаол бўлишликни талаб қилмоқда. Тез суръатлар билан ўсиб келаётган дунё иқтисодиёти барқарор ривожланиш мақсадида, турли соҳаларда фуқаролардан кучли билим ва ташаббускорликни талаб этмоқда⁵.

⁵ <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/1100/1022>

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712-сон "Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги⁶, 2020 йил 12 августдаги Кимё ва Биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-4805-сонли қарор⁷ларнинг амалий ижроси сифатида таълим ва тарбия тизимини такомиллаштириш тўғрисидаги ПҚ амлий ижросини таъминлашда замонавий STEAM мактабларининг зарурати мавжуд.

Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асоси, инсон капиталини ривожлантириш, мактабларда замонавий талаб асосида таълим бера оладиган, педагог-кадрларнинг билимини ошириш ва ва таълим сифатини халқаро даражага олиб чиқиш⁸ саналади. Бу борада барча ўқув фанлари қатори биология фанлари таълими мазмунини модернизациялаш, табиий-илмий дунёқарашни ривожлантириш жараёни, ўқитиш методлари, воситалари, шакллари ва технологияларини такомиллаштириш, бўлажак замон талабига жавоб берадиган табиий фанлар ўқитувчиларини ривожлантириш долзарб аҳамият касб этади.⁹ Кимё ва биология фанлари бўйича чуқур ўқитиш ҳудудларда янги-янги ишлаб чиқариш корхоналарини барпо этиш, юқори қўшилган қиймат яратадиган фармацевтика, нефть, газ, кимё, тоғ-кон, озиқ-овқат саноати тармоқларини жадал ривожлантириш¹⁰ келажак авлоднинг интеллектуал бойлигини ривожлантиришга қаратилган амалий вазифалардан саналади.

НАТИЖА.

Қуйида STEAM таълимга асосланган табиий фанлар мажмуасига киритилган мавзунинг "Эшитдим-кўрдим-бajarдим" тамойилига асосланган бўлиб, ўқувчилардаги тадқиқотчилик, ижодкорлик ва касб танлаш кўникмаларини ривожлантиришда катта ёрдам беради. Табиий фанлар дарслигидан ўрин олган "Тирик организмлар ҳилма-хиллиги" мавзусидан мақоланинг мазмунини юритишда кенг фойдаланилди.

⁶ Ўзбекистон республикаси президентининг 2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712 - сон "Ўзбекистон республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги фармони

⁷ Ўзбекистон республикаси президентининг 2020 йил 12 августдаги кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-4805-сонли қарори.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон. Тараққиёт стратегияси.

⁹ *Атаназар Каримович Рахимов, Мирзаева Нодира Абдухамидовна Special issue | 2022 "Modernization of education: problems and solutions", Analytical Journal of Education and Development*

¹⁰ Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 12.08.2020 йилдаги ПҚ-4805-сон

ТИРИК ОРГАНИЗМЛАРНИНГ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ.

1.3. БАКТЕРИЯЛАР. ПРОЦИСТАЛАР. ЗАМБУРУҒЛАР.

Агар чанг ва тутун бўлмаганда инсон минг йил яшарди.

АбуАли ибн Сино. Бу хикматли иборани изоҳланг!

Янги билимларни кашф этамиз: Бактериялар ҳамма жойда яшайди. Уларни бир томчи сувда, тупроқда, сув ҳавзаларида, ҳавода, ўсимлик, ҳайвон ва одам танасида, озиқ-овқат маҳсулотларида, ҳатто абадий музликларда ҳам учратиш мумкин. Очiq ҳавода бактериялар кам, одамлар гавжум жойларда, масалан, кинотеатр, вокзал, синф хоналарида жуда кўп бўлади.

Бактериялар бир ҳужайрали организмлардир. Кўзга кўринмайдиган бир ҳужайрали тирик организмлар микроорганизмлар ёки микроблар деб аталади (юнонча "микрос" сўздан олинган бўлиб "кичик" деган маънони билдиради).

Микробларни микроскоп остида биринчи марта голландиялик олим А. Левенгук кўрган. А. Левенгук микроскопи - бу объектив ва маҳкамлагичлар бириктирилган бронза пластинкадан иборат бўлган.

Bakteriyalarning shakliga ko'ra turlari			
Kokk – sharsimon	Batsilla – silindrsimon	Spirilla – spiralsimon	Vibriion – vergulsimon

Турли-туман шаклга эга бўлган бир ҳужайрали ва ҳужайрасиз бактериялар.

STEAM ИНТЕГРАЦИЯСИ	Ўрганиш объекти
S - табиий фанлар	Биологик тузилмаси, морфологияси ва физиологик ҳамда патологик хусусиятлари
T – технология	Бактерияларни ҳаракатга келтирувчи органоиднинг техник тузилмаси
E – муҳандислик	Хивчинли нанороботлар - бактерияларнинг ҳаракатланиши
A – санъат	
M – математика	

Технология модулида ўқувчилар бактерияларни ҳаракатга келтирувчи органоиднинг техник тузилмаси ҳақидаги билимларга эга бўлади ва унинг альтернатив моделини яратадилар.

**ЭШИТДИМ
БОСҚИЧИ**

Бактериялар майда жонзотлардир ва кўпчилик улар жуда содда тартибга солинган деб ҳисоблашади. Албатта, ҳар бир бактерия фақат битта хужайрадан бўлиб, унинг оёқлари ёки қўллари, бурунлари, хатто хужайра ядроси каби алоҳида тана Аммо қандайдир тарзда бактериялар омон қолади ва бундай чекланган ҳажм ва имкониятлар билан ривожланиб боради ва бундан ташқари, ўз ҳаётларини энгиллаштириш учун ўзига ҳос ечимларни топади.

Масалан, ҳаракат қилиш учун — яъни фазодаги ўз ҳолатларига мустақил равишда таъсир қилиш ва ўтаётган оқимни кутмаслик — бактерияларнинг энг ажойиб хусусиятидир. Албатта, сиз бактериялар хивчинлари ҳақида биласиз. Твитчинг нима? Қандай қилиб бактериялар ўзларини шакар ёрдамида ҳаракатлантириш мумкин?

Хивчинлар қандай ҳаракат турларини таъминлайди? Агар бактерия суяқ муҳитда бўлса, унда хивчинлар сузишга ёрдам беради. Сузиш - бу энг тезкор усул. Бундан ташқари, бактерия базал тананинг айланиш йўналишини ўзгартириб, унинг ҳаракатини яхши бошқариши мумкин: базал тананинг соат

йўналиши бўйича айланиши хужайрани хивчинлардан узоқлаштиради ва соат йўналиши бўйича юриш хужайрани хивчинлардан кейин тортади.

Суюқлик билан намланган қаттиқ юзада хивчинлар силкитаётганини тасаввур қилинг. Бактериялар сузмайди, балки бир текисликда тарқалади.

Бактерияларда хивчинларга қараганда қисқароқ ва содда жойлаштирилган тукларга ўхшайди. Хужайра аррасимон туклар ёрдамида ўзини қаттиқ жисмга

таяниб, ҳаракат қилади. Битта хужайрадаги шунга ўхшаш ҳаракат усули тебраниш (инглизча тебраниш — тортиш, тортиш) дейилади, ва агар бир-бирига боғланган бир нечта бактериялар шу тарзда ҳаракат қилса, унда улар қаттиқ юзада силжийди. Бактериялар ўз танасининг махсус тешиклардан шакарларни чиқариши ёки хивчинларни уриши хужайра ҳаракатининг фаол усуллари ҳисобланади.

Бактериялар ичига атмосфера ҳавосини тўплаш орқали сузувчанлигини ўзгартириши мумкин. Бактериялар оқсилдан тайёрланган махсус балонда турли хил газлар молекулаларини махсус танлаши ва тўплаши мумкин. Шундай қилиб, хужайра зичлигини ўзгартиради, камроқ тортишни бошлайди ва Архимед кучи билан итарилиб юқорига сузади. Агар бактериялар орқага қайтиши керак бўлса, у ҳаводан халос бўлиши ёки ўз ичида оғир шакарларни тўплаши мумкин.

Тасаввур қилинг, сиз шарни пуфляяпсиз. Тўсатдан, шар кўлингиздан чиқиб кетади ва ундан чиқадиган ҳаво оқими кучи остида шар учиб кетади. Бактериялар ҳам худди шундай тарзда ўзларини итариб ҳаракатланишлари мумкин.

Мавзуга оид берилган билимларни ўқиб назарий билимларга эга бўлинг.

Энди хужайралар ҳаракатини тасаввур қилиш учун тажриба синовни қўрамиз!

Кўрдим босқичи

Бактериялар хивчини мураккаб наномеханизм бўлиб, унинг яратилишида 240 га яқин оқсиллар иштирок этади. Унинг двигателининг ички жуда мураккаб. У 50 дан ортиқ турли хил молекуляр иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири двигателнинг изоляцияси, қўзғалиш мили, регуляторни алмаштириш кетма-кетлиги, спирали ва бошқалар ўзига хос функцияни бажаради. Двигателнинг диаметри атиги 30-40 нм (1 нм = метрнинг миллиарддан бир қисми), аммо энергия самарадорлиги эса 95% дан ошади. Хивчинлилар табиатдаги энг кичик ва энг кучли моторлардан биридир.

турли хил тузилиши ҳам қисмлардан айланиши,

Пичан таёқчаси (*Bacillus subtilis*) томонидан ишлаб чиқарилган двигателлар секундига 1400 айланишгача тезликда айланиши мумкин. Хажми бир неча ўн нанометрга тенг митти механизм учун бу етарлича катта қувватдир."

Кўриб турганимиздек, бактериялар умуман ҳаётнинг ибтидоий бўлаклари эмас, балки жуда мураккаб жонзотлардир, уларнинг қурилиши шунчаки инсон билан таққосланмайдиган ақлни талаб қилади.

Бактериянинг "электр мотор" схемаси тирик организмдан кўра муҳандислик чизмасига ўхшайди. "Мотор" нинг асосий қисмини ион каналлари билан Мот А оқсил ташкил қилади, шу туфайли протонлар оқими роторнинг турбина каби айланишига сабаб бўлади.

Хивчинларни ҳаракатга келтирадиган, яна бир ички биологик жараён мавжуд. Бунда бактерия ўз ичига ортикча хавони тўплаб, босим билан чиқаради. Бу эса бактериянинг ғайриоддий юқори тезликда олдинга сурилишини таъминлайди, яъни бир сонияда ҳужайра узунлигидан 50 марта кўпроқ масофани босиб ўтади. Агар бу биз одатланиб қолган қийматларда мисол бўлса, бўйи 180 см бўлган спортчи-сузувчи 50 метрли ҳовуз бўйлаб ярим сонияда сузиши керак бўлади! Бу арқонга боғланган оқимга ташланган резина тўпга ўхшайди: арқон бўшатиб (водород алоқалари) тезкор оқим (Браун ҳаракати) тўпни олиб, олдинга судраб кетади. Арқон тортилса - тўп орқага қайтади.

Бу босқичда ўқувчилар берилган топшириқни уйда мустақил бажарадилар. Ўқувчи томонидан ясалган модел ва унинг механикаси тасвирга олинади. Тайёрланган вазифа маълум дастурларда

корректировка қилиниб, назарий изоҳ берилади.

Бактерия хивчинларини ишлаш механизмни билиш учун анкер ясалади ва амалий машгулот бажарилади:

**Бажардим
босқичи**

1. Механик ҳаракатга келтирувчи ички эҳтиёт қисмлари шаклидаги механизмни ясаймиз.

2. Бу жараён бактерия хивчинини ҳаракатга келтирувчи биомеханизмга мос бўлгани учун,

хивчинни ҳаракатга келтирувчи анкердан техникада унумли фойдаланилади.

Нанороботлар саналган микроорганизмларнинг ички тузилмасини ҳаракатга келтирувчи анкерлар ижодий лойиҳасини мустақил бажаринг. Бунинг учун қуйидаги жиҳозлар зарур бўлади:

Бизга керак	Ишни бажариш тартиби
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Тез қотадиган пластилин ➤ Клёнка ➤ Пластилин пичоғи ➤ 10 см ли тугмачалар 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дастлаб текис юзада пластилинни 2 см қалинликда ёямиз. 2. Ундан 3 дона бир хил диаметрлаги доиралар кесамиз. Сўнг уларни четини тишли шаклда кемтиб чиқамиз. 3. Тайёр 3 та бир хил анкер ғилдиракларининг тишларини тўғирлаб, уларни ҳаракатга келтирамиз.

Бажарган мустақил ишингизни амалий жиҳатдан бажариш жараёнини тасвирга олинг, вазифани кетма-кет бажариш алгоритмига мослаб видеоўриқномасини тайёрланг. Видиотақдимотни тайёрлаб, штрих кодини олинг ва сиз томондан тайёрланган инфографикага жойланг.

Топшириқни бажариш натижасида ўқувчиларда “техник иқтидор” шакллантирилади.

Мухандислик модулида ўқувчилар “Бактерияларнинг ҳаракатланиши – хивчинли нанороботлар” ҳақидаги билимларга эга бўлади ва унинг альтернатив моделини яратадилар.

Хивчинлар – ҳаркат органлари ҳисобланади. Асосан таёкчасимон бактериялар ҳосил қилади. Хивчинлар ингичка ипсимон бўлиб таркиби оксил флагеллиндан иборат. Узунлиги бактерия танасининг узунрок бўлади. Хивчинлар жойлашган базал таначалар билан бошланиб хужайранинг ташқарисига чиқади.

**ЭШИТДИМ
БОСҚИЧИ**

узунлигидан
цитоплазмада
фаропластлардан

Жойлашишига қараб тўртга бўлинади:

- A. Монотрихлар – бир тукли
- B. Лофотрихлар
- C. Амфотрихлар
- D. Перитрихлар

Бактерия ҳужайрасининг ҳаракати хивчин сони ва жойлашишига боғлиқ. Монотремаларда, масалан, *Pseudomonas aeruginosa*, флагеллум, соат йўналиши бўйича айланиб, ҳужайрани олдинга суради ва қарши — уни бирга тортади. Баъзи бактерияларда хивчин фақат соат йўналиши бўйича айланади. Кўп хивчинли бактерияларда сузишда хивчинлилар соат милига тескари айланувчи арқонга айланади. Соат йўналиши бўйича айланаётганда тўқилган арқонсимон хивчинлар ечилиб кетади ва алоҳида хивчиннинг мустақил айланиши туфайли ҳужайра "салто" қила бошлайди.

"Хивчинли мотор - биринчи кашф этилган биологик айланма қурилма" (Берг, 1973)". Хивчинлар бактерия турига қараб секундига бир неча юздан >1000 айланишгача тезликда айланади."

Пуфак – шар реактив двигател сифатида

Ушбу визуал модел хивчинлиларнинг нанореактив

двигателларини ишлаш принципини намойиш этади. Унинг ишлаш принципи шундаки, тўпдан чиқадиган ҳаво оқими, у шиширилгандан ва бўшатиладигандан сўнг, машинани тескари йўналишда итаради.

Ўз қўлларингиз билан яшаш осон бўлган қизиқарли ўйинчоқ. Реактив двигателларнинг ишлаш принципини аниқ намойиш этади. Асосий қисмдан (бизда найча вазифасини бажарадиган найча бор), двигателнинг ишчи суюқлиги босим остида чиқиб кетади (бизда ҳаво бор, лекин у сиқилган газ ва оддий сув ҳам бўлиши мумкин), бу қурилмани (машинани) тескари йўналишда ҳаракат қилишга мажбур қилади.

Ушбу тажриба учун бизга керак бўлади: балон, найча, резинка, скотч лента, тўрт балонли машина керак бўлади. Тажрибада ишлатиладиган машина иложи борича енгил бўлиши керак. Балон найчанинг бир учига резинка ўрнатилиши керак.

Найчанинг иккинчи учи машинанинг танасига ёпишқоқ лента билан ўрнатилиши керак, шунда найча орқали шарни пуфлаш мумкин. Модель тайёр, уни ишлатишингиз мумкин! Бунинг учун балонни найча орқали пуфланг, найча тешигини бармоғингиз билан чимчилаб, машинани ерга қўйинг. Тешикни очишингиз билан шардан ҳаво учиб чиқади ва машинани итаради.

Қуйидаги QR – кодни сканерланг ва амалий топшириқнинг видеоўриқномасини кўринг.

Бу босқичда ўқувчилар берилган топшириқни уйда мустақил бажарадилар. Ўқувчи томонидан ясалган модел ва унинг механикаси тасвирга олинади. Тайёрланган

**Бажардим
Босқичи**

вазифа маълум дастурларда коррективровка қилиниб, назарий изоҳ берилади.

Санъат модулида ўқувчилар бактерияларнинг тузлишига оид ижодий лойиҳаларни яратадилар. Ижодкорлик лойиҳаларидан тасвирий санъат, анимацион графика, кулолчилик, дизайн соҳасини ривожлантиришга оид кўникмалар шакллантирилади.

Бактериялар дунёси:
цианобактериялар, чиритувчи
бактериялар, ачитувчи бактериялар,
тугунак бактериялар, паразит

**ЭШИТДИМ
БОСҚИЧИ**

бактериялардан иборат. **Чиритувчи бактериялар** нобуд бўлган организм қолдиқларини минерал парчалаб, табиатда тупроқ ҳосил бўлишида иштирок этади. **Чиритувчи бактериялар** фаолияти натижасида ҳосил бўлган минерал моддалар ўсимликлар томонидан ўзлаштирилади.

Ачитувчи бактериялардан сут маҳсулотлари: қатиқ, пишлок, йогурт тайёрлашда фойдаланилади. Бурчокдошлар оиласига мансуб ўсимликлар илдизида яшайдиган тугунак бактериялар ҳаводаги азотни ўзлаштиради. **Тугунак бактериялар** фаолияти натижасида тупроқ азотли бирикмалар билан бойийди. Бу азотли бирикмалар ўсимликларнинг минерал озиқланиши учун жуда зарур.

Паразит бактериялар одамларда сил, терлама, бўғма, вабо, ўлат ва бошқа кўпгина юқумли касалликларни келтириб чиқаради. Ҳар бир ўқувчи паразит бактериялардан сақланиш чора-тадбирларига амал қилиши лозим. Протисталар дунёсига бир ва кўп хужайрали содда организмлар: Саркомастигофоралари, Инфузориялар, Споралилар типлари ҳамда Яшил сувўтлар, Қизил сувўтлар, Қўнғир сувўтлар бўлимлари киради.

Хужайралар ташқи тузилмасини кўриб ўрганамиз. Бактерияларни тасаввур қилиш учун қуйидаги QR кодни сканерланг ва микроорганизмларнинг ташқи ва ички кўринишини кўриб ўрганамиз.

Видеотақдимотни кўриб бўлгач, ўзларининг смартфонда ёки бактерия хужайрасининг моделининг

киришадилар.

**Кўрдим
босқичи**

ўқувчилар компьютерларида устида ишлашга

Бактерия моделини яшаш учун бизга: 0.25 л хажмдаги пластмасса бутилка, пробиркача, антистесс коптокчаси, қайчи, пластилин, суюқ рангсиз совун, қаттиқ сим, қувур тозаловчи сим керак

бўлади. Биринчи пробиркани (капсулани) рангсиз қўл совуни (ситозол) билан тўлдириб, сариқ рангли пластилиндан майда тўпчаларни (рибосома) ва тўқ сариқ рангли пластилиндан (плазмидлар) тўпларини ясадик. Кейин биз бурама тўқувчилик ипидан (ДНК, ядро мембранаси йўқ) ясаб, марказдан пастга силжитдик, суюқ совунни пробирканинг четига тўлдирдик ва ичкарида умуман

хаво қолдирмадик. Қопқоғини ёпдик. Кейинги биз антистесс тўпни олиб ички қисмини озроқ кесдик ва

капсулани жойлаштирик. Кейин ичи кўриш учун унинг юзи бўйлаб уни ёриқ кесамиз. Кейин ўткир қайчи билан кичик тешик қиламиз ва тасмадан хивчинни (Флагеллум) ясаб, бактерияга туташтирамиз.

Хужайраларни тузилмасини ўргангач, бактерияларнинг ташқи ва ички кўринишини анимацион ва тасвирий моделларини моделини яратамиз!

1- топшириқ. Видеотақдимотни кўриб бўлгач, ўқувчилар ўзларининг

смартфонида ёки компьютерларида бактерия хужайрасининг моделининг устида ишлашга киришадилар. Модел Minecraft дастурида яратилади. Ўқувчилар айти пайтда бактерия моделини ўз тасавурида яратади. Топшириқ бактерия хужайрасини унинг ҳар бир органоидининг функциясини тушунишга ёрдам берадиган тарзда ифодалаш эди.

2- Топшириқ. Турли туман бактерия шаклларида фойдаланиб, бактерияларнинг фантастик қиёфаларини чизинг. Сиз чизган бактериялардан мультфильм соҳасида фойдаланиш мумкин бўлсин.

Бажарган мустақил ишингизни амалий жиҳатдан бажариш жараёнини тасвирга олинг, вазифани кетма-кет бажариш алгоритмига мослаб реферат-

тақдимнома тайёрланг. Фантастик бактерияларни умумлаштиринг, гуруҳланг ва номлаб, сиз томондан тайёрланган инфографикага жойланг.

Топшириқни бажариш натижасида ўқувчиларда “дизайн тафаккур” шаклланади.

Математика модулида ўқувчилар бактерияларнинг геометрик шаклига оид ижодий лойиҳа яратадилар. “Микроорганизмларнинг тузулиши” номли 3D геометрик фигураларга асосланган макет ижодкорликка оид кўникмаларни шакллантирилади.

Микроорганизмлар ҳам бошқа тирик организмлар каби ўсади ва кўпаяди.

Ўсиш деганда хужайрадаги бутун кимёвий моддаларнинг бир - бирига мутаносиб тарзда кўпайиши тушинилади. Ўсиш натижасида хужайранинг катталиги ва массаси ошади. Хужайранинг катталиги

**ЭШИТДИМ
БОСҚИЧИ**

маълум даражага еткандан сўнг, у кўпая бошлайди. Кўпайиш деб микроорганизм хужайра сонининг ошишига айтилади. Кўпайиш кўндалангига бўлиниш йўли билан, йўли билан, куртакланиб ёки спора ҳосил қилиб амалга ва кўпайиши натижасида микроорганизмлар колонияси ҳосил бўлади. Уларнинг кўпайиши жуда катта тезликда амалга ошади.

чўзилиш
ошади. ўсиши

Кўпайиш вақти микроорганизм тури, ёши, ташқи муҳитга боғлиқ. Кўпайиш вақтининг энг оптимал муддати 20-30 минут бўлса, 2 соатда 6 та генерация олиш мумкин. Одамнинг шунча авлодини олиш учун эса 120 йил вақт лозим бўлади. Аммо бактериялар узок вақт 20 минутлик генерация ҳосил қилиш йўли билан кўпая олмайди. Агар улар бир хил жадалликда кўпайганда эди, бир дона ичак таёқчаси *E. coli* 24 соатдан сўнг 272 ёки 1022 авлод қолдирган бўлар

эди, бу эса 10 минглаб тоннани ташкил қилади. Бактериянинг ўсиши шу тарзда давом этса, 24 соатдан сўнг тўпланган масса Ер шари массасидан бир неча марта оғир бўлиб чиқар эди.

Аммо, амалда бундай бўлмайди, чунки озиқа моддаларнинг етишмаслиги ва ҳосил бўлган маҳсулотлар бактериянинг кўпайишини чеклайди.

Озиқа муҳити оқиб турганда бактериялар ҳар 15 - 18 минутда бўлиниб туради. Суюқ озиқ муҳитда бактериялар ўсиш тезлигининг вақтга қараб

ўзгаришини кузатиш мумкин. Озиқ муҳитга тушган микроорганизмлар аввало унга мослашади, сўнг тезлик билан кўпаяди ва максимумга чиқади. Озиқ моддаларнинг камайиши ва ҳосил бўлган маҳсулотларнинг кўпайишига қараб, ўсиш секинлашади ва тўхтади.

Математик хисоб-китобларни амалга ошириш натижасида ўқувчилар бактерия хужайрасининг кўпайиши ва тарқалишининг геометрик

прогрессиясини ўрганадилар.

**Кўрдим
босқичи**

“БАКТЕРИЯЛАР ЖАНГИ”

100 қора бактериядан иборат колонияга бир дона оқ бактерия кўшилади. Ҳар сонияда оқ бактерия битта қора бактерияни йўқ қилиб, сўнг барча бактериялар иккига бўлинади. Қачондир барча қора бактериялар йўқ қилинишни ва бу жараён қайси нуқтада содир бўлишини исботланг.

ЖАВОБ:

Агар бактериялар иккига бўлинмаса нима бўлишини кўриб чиқамиз (муаммонинг ушбу ҳолатни оддий деб атаймиз). Бунда жараён бошланганидан бир сония ўтгач, бизда битта оқ бактерия ва 99 қора, яна бир сониядан кейин — битта оқ бактерия ва 98 қора ва хоказо бўларди: ҳар сонияда қора бактериялар сони 1 га камаяди. Шундай қилиб, барча қора бактериялар 100 сонияда йўқ қилинади.

Келинг, вазифамизга қайтайлик. Масалада ҳар сонияда барча бактериялар иккига бўлинади. Сиз буни шундай тасаввур қилишингиз мумкин. Аввал бизда битта бор тажриба пробиркаси бактериялар билан тўлган эди. Келинг, оқ ва қора бактерияларнинг ярмини бир сонияда бошқа тажриба пробиркасига қуямиз — ҳар бирида битта оқ ва 99 қора бактерия бўлган иккита тажриба пробиркаси ҳосил бўлади. Яна бир сониядан сўнг биз яна қора ва оқ бактерияларнинг ярмини янги синов найчаларига қуямиз — ҳар бирида битта оқ ва 98та қора бактерия бўлган 4та тажриба пробиркасини оламиз ва тажриба шу тариқа давом этади.

Бу босқичда ўқувчилар уйда мустақил мавзуга оид масала тузадилар. Қуйидаги математик масалани ечимини асосида, шунга мос ҳолда ўзингиз, бактериялар ва вируслар ҳаётидан масала тузиб, ечими тақдим этишингиз керак.

билан

1. Масала: Қулай шароитларда бактериялар кўпаяди, шунда бир дақиқа давомида улардан бири иккига бўлинади. Етти дақиқада битта бактериядан туғилган колонияни ёзинг.

Масала ечими: берилган: (b, n) – геометрик прогрессия

$b_1 = 1, q = 2, n = 7.$

Топиш керак: S_n

Жавоб: 7 дақиқада 127 та хужайрадан иборат колония ҳосил бўлди.

Битта вирус N бактериядан иборат колонияга киради. Биринчи дақиқада у битта бактерияни йўқ қилади, кейин иккита янги вирусга бўлинади. Шу билан бирга қолган бактерияларнинг ҳар бири ҳам иккита янгисига бўлинади. Кейинги дақиқада пайдо бўлган иккита вирус иккита бактерияларни йўқ қилади, сўнгра иккала вирус ва қолган барча бактериялар яна бўлинади ва ҳоказо.

Жавоб: йўқ, колония барбод бўлади.

Ечим: Қарор. Бактериялар ва вируслар сони вақт ўтиши билан қуйидаги қонунга мувофиқ ўзгаришини текшириш осон:

Вақти (дақиқалар)	Вируслар сони	Бактериялар сони
0	1	N
1	2	$2(N-1)$
2	2^2	$2(2N-2-2) = 2^2(N-2)$
3	2^3	$2(4N-8-4) = 2^3(N-3)$
4	2^4	$2^4(N-4)$
...
t	2^t	$2^t(N-t)$

Хулоса.

Таълим жараёни ривожланиш билан қадамба- қадам юриши керак бўлган соҳа бўлиб, табиий фанларни ўқитиш методикаси замон ривожига тубдан мослашиши керак. Бу борада STEAM таълими энг самарали натижаларни бера олишига ишончимиз комил.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Ўзбекистон республикаси президентининг 2019 йил 29 апрелдаги ПФ-5712 - сон "Ўзбекистон республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги фармони
2. Ўзбекистон республикаси президентининг 2020 йил 12 августдаги кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-4805-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон. Тараққиёт стратегияси.
4. Carter, C. E., Barnett, H., Burns, K., Cohen, N., Durall, E., Lordick, D., Nack, F., Newman, A. and Ussher, S. (2021). Defining STEAM Approaches for Higher Education. *European Journal of STEM Education*, 6(1), 13 (PDF) *Defining STEAM Approaches for Higher Education*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/356361273_Defining_STEAM_Approaches_for_Higher_Education [accessed Nov 23 2022].
5. Carter, C. E.; Barnett, H.; Burns, K.; Cohen, N.; Durall, E.; Lordick, D.; Nack, F.; Newman, A.; and Ussher, S. 2021. Defining steam approaches for higher education. *European Journal of STEM Education*
6. Burns, K.; Cahill-Jones, T.; Carter, C. E.; Stint, C.; and Veart, L. 2021. *STEAM Approaches Handbook*.
7. *Атаназар Каримович Рахимов, Мирзаева Нодира Абдухамидовна Special issue | 2022 "Modernization of education: problems and solutions"*, *Analytical Journal of Education and Development*
8. Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 12.08.2020 йилдаги ПҚ-4805-сон
9. <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/1100/1022>
10. Рахимов, А. К., & Саидова, Д. Б. (2021). "Мактаб лаборатория" тажриба майдончаси–педагогик таълимда инновацион кластер лойиҳасини жорий этиш. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 59-66.

- 11.2. Рахимов, А. К. (2021). Талабаларни илмий тадқиқот ишларига йўналтириш замон талаби. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 3.
3. Рахимов, А. К., & Мирзаева, Н. А. (2022). Роль учебного программного обеспечения в повышении медиаграмотности будущих учителей биологии. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 89-95.
- 12.4. Мирзаева, Н. А., & Бектаева, Х. О. (2022). Ўқувчиларда биология фанидан тадқиқотчилик кўникмалари орқали илмий ижодкорликни ривожлантириш. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 73-79.
- 13.5. Мирзаева Нодира Абдухамидовна. Таълим жараёнини самарали ташкил этишда интеллект хариталарининг аҳамияти // Современное образование (Узбекистан). 2020. №6 (91). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talim-zharayonini-samarali-tashkil-etishda-intellekt-haritalarining-a-amiyati> (дата обращения: 23.08.2022).
- 14.6. N.A.Mirzaeva. O'zbekiston zamonaviy maktablarining rivojida STEAM ta'limning innovation zaruriyati. Toshkent viloyati. Chirchiq davlat pedagogika instituti, Yangi O'zbekistonda pedagogik a'lim innovatsion klasterini iyojlantirish istiqbollari" zusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2022., 21-22-MAY/.